

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARIDA YUKSAK AHLOQIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH

Mirzayeva Husnida Dilshodbek qizi

Qo'qon universiteti, Ta'lim muassasalarining boshqaruvi
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409595>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari yuksak ahloqiy sifatlarni rivojlantirish, ijodiy yondashuv, shaxsiy rivojlanish, hamkorlik va jamoaviy yondashuvlar yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Tashkilot rahbarlari yuksak ahloqiy sifatlarni rivojlantirish, ijodiy yondashuv, shaxsiy rivojlanish, hamkorlik va jamoaviy yondashuv

Abstract: This article highlights the development of high moral qualities, creative approach, personal development, cooperation and collective approaches of organizational leaders.

Key words: Leaders of the organization develop high moral qualities, creative approach, personal development, cooperation and team approach

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarida yuksak ahloqiy sifatlarni rivojlantirish juda muhimdir. Yuksak ahloqiy sifatlarni, tarbiyalanuvchilarga, tarbiyachilarga va boshqa tashkilot a'zolariga qulay va samarali muhit yaratishga yordam beradi. Bular o'zaro hurmat, ishonch, mas'uliyat, hamkorlik, va insonparvarlikni o'z ichiga oladi.

Respublikamizda 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish" kontseptsiyasini ishlab chiqildi. Kontsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. [1]

Mazkur vazifani amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar xodimlarining har biridan yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo'lish talab etiladi. «Avvalambor, uning vatanparvar va yurtparvarlik fazilatlariga ega bo'lishi, ona yurtini chin qalbidan sevishi va ardoqlashi, el-yurti uchun o'zini ayamashligi, kerak bulsa, bu yo'lda jonini ham fido qilishiga tayyor bo'lishini, o'z kasbkorining ustasi, shu ishning chinakam bilimdoni, bu borada boshqalarga o'rnak bo'lishini kutadi. Jamoatchilik, halq rahbar shaxsning mustaqil dunyoqarashi, keng fikrlashi, uzoqni ko'ra bilish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turishini, iymone'tiqodi mustahkam, irodasi baquvvat, or-nomusli, harom-xarish ishlardan hazar qiladigan, izlanuvchan, tashabbuskor, tadbirkorlik fazilatiga ega bo'lishini, tashkilotchi, talabchan va qat'iyatli bo'lishini istaydi» [2; 201-b.].

Rahbarlar tarbiyalanuvchilar va tarbiyachilar orasida ozaro hurmat va adolatni ta'minlash uchun ilk tartib bilan yuksak ahloqiy sifatlarni namoyon qilishi kerak. Bu, tarbiyalanuvchilarning bir-biriga hurmat va qadrlashini ta'minlash, to'g'ri va nozik munosabatlarni o'rganishiga yordam beradi. Rahbarlik bilan jismoniy va ma'naviy tarbiya tashkil etilishida yuksak ahloqiy sifatlarning an'anaviy qabul qilinishi muhimdir.

Tashkilot rahbarlari yuksak ahloqiy sifatlarni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishlari kerak:

- Tarbiyalanuvchilarga misol bo'lib, rahbarlar tarbiyalanuvchilarga yuksak adolat, tafakkur, muvofiqlik va xizmatkorlik sifatlarini o'rgatish uchun mustahkamlash va ularga namoyon bo'lish uchun model bo'ladi.
 - Ijodiy yondashuv orqali tarbiyalanuvchilarga samarali muhit yaratish uchun rivojlanishlari kerak. Yuqori darajadagi ijodiy yondashuv, tarbiyalanuvchilarga o'z mehnati va fikrlari bilan, yangiliklari ko'rish va uni rivojlantirishga imkoniyat berishga yordam beradi.
 - Tashkilot rahbarlari tarbiyachilarga yuksak sifatlar va shaxsiy rivojlanish uchun dasturlar va resurslarni taqdim etish orqali ularga qo'llab-quvvat beradi. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarga yuksak darajada mas'uliyat, ishonch, va hamkorlik sifatlarini o'rgatishlari uchun qo'llaniladigan materiallar va metodikalar bilan ta'minlanishi muhim.
 - O'rganish jarayonida, rahbarlar tarbiyachilar bilan aynan ishlash va ularga yordam berish orqali ularga rahbarlik qilishlari kerak. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yordam berish orqali, ularning yuksak ahloqiy sifatlarini rivojlantirish va oshirishiga yordam berishi muhimdir.
 - Tashkilot rahbarlari tarbiyachilar va boshqa xodimlar orasida hamkorlik va jamoaviy yondashuvni ta'minlash uchun tashkilot ichidagi o'z faoliyatlarini tashkil etishlari zarur.
- Xulosa qilib aytish mumkinki, yangi texnologiyalar, o'rganish usullari, va o'rgatish usullari, yuksak ahloqiy sifatning rivojlantirilishida yordamchi bo'lib, bu texnologiyalar va usullardan foydalanish tashkilotda yuksak darajada adolatli, hamkorlik va insonparvar muhit yaratishda katta ro'l o'ynaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, 2019., 13 may, PQ 4312 son.
2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga qo'ramiz. – Toshkent:O'zbekiston, 2017.-488 bet.